

Transonización: el uso de la tecnología (o la transformación del instrumento en hiperinstrumento) para la interpretación del repertorio musical histórico

Transonização: o uso da tecnologia (ou a transformação do instrumento em um hiperinstrumento) para a interpretação do repertório musical histórico

Salvador Mestre Zaragoza¹

Resumen

La *transonización* se pretende una práctica interpretativa propia de un enfoque hermenéutico musical de cariz actualista cuyo fundamento estético-valorativo sería capaz de oponerse con solidez filosófica y artística a las prácticas museísticas del historicismo musicológico típicamente basado en una pretensión de objetivismo supuestamente respaldada por las disciplinas historiadoras. Frente a la asunción historicista del sonido original como objetivo último de la intención del autor-compositor, cabría asumir que dicha intención sería la afección en el psiquismo del oyente a través del sonido original en el contexto sociológico primigenio. La *transonización* entendida, pues, como traducción trans-epocal: transplantar sociológicamente a la sensibilidad actual la experiencia psíquica y estética que perseguía el compositor en su época alterando el sonido original, con rigor musicológico y afán de fidelidad, para tratar de reproducir en el oyente actual virtualmente la experiencia estética original propia del oyente medio primigenio. Cabría para ello utilizar tanto la aplicación de nuevas tecnologías al tratamiento en tiempo real del sonido instrumental como la explotación sistemática de los recursos expandidos de los instrumentos actuales (incluyendo, además, posibles cambios en la partitura original) abriéndose a la noción de hiper-instrumento que el actual desarrollo tecnológico ofrece.

Palabras clave: interpretación musical, hiperinstrumento, transonización, tecnología musical, musicología.

Resumo

A *transonização* pretende ser uma prática interpretativa típica de uma abordagem hermenêutica musical actualista cujo fundamento estético-avaliativo seria capaz de opor com solidez filosófica e artística às práticas museológicas do historicismo musicológico, tipicamente baseado numa pretensão de objetivismo supostamente sustentada pelo historiador disciplinas. Diante do pressuposto historicista do som original como objetivo último da intenção do autor-compositor, poderia-se supor que tal intenção seria o afeto no psiquismo do ouvinte por meio do som original no contexto sociológico original. *Transonização* entendida, então, como tradução transepocal: transplantar a experiência

¹ Pianista, filósofo y compositor de música electroacústica. Licenciado en Filosofía por la Universidad de Valencia. Título Superior de Piano por el Conservatorio Superior Óscar Esplà de Alicante. Máster en Interpretación e Investigación Performativa, especialidad piano, por el Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de Valencia. Compositor de música electroacústica, con múltiples cursos de formación en tecnología musical y software musical.

psíquica e estética que o compositor perseguia sociologicamente em seu tempo para a sensibilidade atual, alterando o som original, com rigor musicológico e desejo de fidelidade, para tentar reproduzir. no ouvinte, ele virtualmente atualiza a experiência estética original apropriada ao ouvinte médio inicial. Para isso, seria possível utilizar tanto a aplicação de novas tecnologias ao tratamento em tempo real do som instrumental quanto a exploração sistemática dos recursos ampliados dos instrumentos atuais (incluindo, inclusive, possíveis alterações na partitura original), abrindo até a noção de hiperinstrumento que o desenvolvimento tecnológico atual oferece.

Palavras-chave: performance musical, hiperinstrumento, transonização, tecnologia musical, musicologia.

Introducción

¿Cómo entender la mirada intercultural? Parece que usualmente habría de entenderse en términos de la superación de una distancia espacial, distancia entendida como correlato de una diversidad de idiosincrasias sociológicas por el hecho de posibilitar contextos distintos y distintos desarrollos o evoluciones culturales de las comunidades humanas. Ahora bien, ¿debemos limitarnos a concebir la interculturalidad en términos de distancia cultural como consecuencia de la distancia espacial?

Lo bien cierto es que hay una tipología de distancia cultural que se revela al menos igual de significativa que aquella que reside en el factor espacial. La distancia temporal es también un abismo de desencuentro que requiere de una mirada dialogante para el enriquecimiento cultural del presente. Podría hablarse, así, de *brecha trans-epocal*. El concepto de *patrimonio cultural* parece poseer implícitamente este componente de necesidad de diálogo entre un pasado y un presente, diálogo que, a fin de cuentas, debe pensarse como intercultural. Si a nadie se le escapa que los modos y formas del vivir son diversos entre latitudes distantes, no debe asombrar el hecho de que los modos y formas del vivir son asimismo diversos entre épocas pertenecientes a siglos distantes aun compartiendo una misma geolocalización y una misma tradición histórica y cultural.

De hecho, esta problemática sobre la comprensión intra-cultural, entendida como el intento de suturar esa brecha trans-epocal, está implícitamente inserta en la mirada intercultural y dialogante con otra cultura espacialmente distante, ya que la posibilidad de comprensión mutua pasará, en no poca medida, por la comprensión de la historia del Otro, de la evolución progresiva y conformación paulatina de los distintos aspectos de su idiosincrasia. La

comprensión del Otro consistirá, al menos en parte, en la capacidad de hallar una explicación genealógica que permita la comprensión de sus características culturales presentes.

De modo que si entendemos el diálogo trans-epocal como una mirada temporalmente intercultural (aunque espacialmente sea intra-cultural), habremos de atender a la disciplina que se ocupa de este diálogo. Si en el caso del encuentro entre dos culturas espacialmente distantes quedan claros los actores del diálogo por el mero hecho de su presencia simultánea, por el contrario, en el caso del encuentro entre dos épocas aquello que salta espontáneamente a primer plano de reflexión es el hecho de que aquí el encuentro entre los actores pasa necesariamente por una mediación entre una ausencia y una presencia. ¿Qué nos trae la voz de una época pretérita, el mensaje de nuestros antepasados? A parte de los objetos de atención de la disciplina historiadora, son los objetos artísticos considerados como patrimonio cultural aquellos que con su sola presencia parecen clamar por un acto de comprensión sobre los mismos. Y este acto, el cual es mediador entre ausencia y presencia, es el acto interpretativo cuyo campo de juego es, pues, hermenéutico.

Dado que la música y la interpretación del repertorio histórico será el ámbito donde concretaremos nuestro discurso, aunque el mismo sea extrapolable a otros ámbitos artísticos (como la danza o la dramaturgia), cabe preguntarse qué enfoque hermenéutico podría fundamentar una propuesta interpretativa que resultase óptima para el cometido de traer al presente los mensajes y contenidos artísticos de las composiciones musicales pretéritas. Ese enfoque hermenéutico que proponemos posee un cariz actualista y la práctica interpretativa asociada es la *transonización*.

Una polaridad hermenéutica: Schleiermacher Vs Hegel

En el siglo XIX, el filósofo y teólogo Schleiermacher sostenía un enfoque hermenéutico historicista según el cual el verdadero significado de una obra de arte desaparecía cuando ésta quedaba despojada de su contexto original. La reconstrucción de dicho contexto original conduciría a la comprensión del significado real de la obra de arte y permitiría «protegerla frente a malentendidos y falsas actualizaciones» (Gadamer, 1984: 219-220). El purismo historicista es aquí claro y Schleiermacher confía en el saber histórico para alcanzar el sentido original que quiso el autor en el momento de la creación.

Schleiermacher entendería que el significado sería captado mediante la reconstrucción histórica, hipertrofiando con ello la función de la metodología historiadora en el acercamiento al pasado. Y es que «lo reconstruido, la vida recuperada de esta lejanía, no es la original» (Gadamer, 1984: 220). Es una ingenuidad pretender lo contrario. Hegel es perfectamente consciente de ello y su filosofía del arte «representa la más clara conciencia de la impotencia de cualquier restauración» (1984: 221). La valía del intento de reconstrucción histórica es innegable porque ello permite comprender qué papel cumplía, qué cometidos perseguía y qué sentido social tenía la obra de arte en su contexto original.² Esto es imprescindible si se pretende un acercamiento serio a la obra de arte que asuma con rigor la voluntariosa tarea de ser fiel a su significado, aunque el «significado» de una obra de arte sea algo inaprensible en su totalidad e inaccesible a la mera actividad historiadora.³

Hegel califica la tarea historiadora como un «hacer externo», una disciplina que apunta hacia el significado de la obra de arte pero que tan solo lo roza, impotente, en las fronteras de lo anecdótico o circunstancial.⁴ La labor historiadora estaría condenada a abordar la periferia de la cuestión. Por contra, Hegel sostiene, según Gadamer, que «la esencia del espíritu histórico no consiste en la restitución del pasado, sino en la *mediación del pensamiento con la vida actual*» (1984: 222).⁵ Para Hegel, la historia debe abordarse de manera reflexiva para poder acceder a la realidad interior del objeto histórico, más allá de la realidad externa que es capaz de aportar la tarea historiográfica. Y, obviamente, esa tarea reflexiva se da en «la vida actual», en el momento presente.

Hegel nos abre una puerta a la noción de que el objeto histórico posee una realidad interior que se revela a la reflexión, no a la mera reconstrucción historiográfica. Así, la penetración reflexiva en el objeto de estudio permite una «mediación con la vida actual».

2 Gadamer, 1984, p. 220: «Es evidente que la reconstrucción de las condiciones bajo las cuales una obra transmitida cumplía su determinación original constituye desde luego una operación auxiliar verdaderamente esencial para la comprensión.»

3 Gadamer, 1984, p. 221: «Rehaciendo su contexto histórico no se adquiere ninguna relación vital con [el significado de las obras de arte] sino solo el poder de imaginárselos.»

4 Gadamer, 1984, p. 326: «Husserl había llegado a calificar de “absurda” la aplicación del concepto natural-científico de objetividad a las ciencias del espíritu, estableciendo la relatividad esencial de todo mundo histórico y de todo conocimiento histórico.»

5 Gadamer, 1984, p. 222: «En [la posición de Hegel] el comportamiento histórico de la imaginación se transforma en un comportamiento reflexivo respecto al pasado.»

Redefinición de la polaridad hermenéutica: historicismo Vs enfoque actualista

Historicismo

El historicismo musicológico asume, por activa o por pasiva, que el sonido original desvela inequívocamente la intención del compositor, y esta toma de posición estético-valorativa prescribe el acceso a una verdad objetiva y material (aunque fantasmal, por inasible) como lo es el sonido original.⁶

El historicismo persigue, ávidamente y con cierta fe, la posibilidad de reconstruir tanto las condiciones de producción original de la obra del pasado como su resultado sonoro primigenio, valiéndose de las diversas disciplinas propias de la ciencia musicológica. La pretensión de alcanzar este objetivo se entiende, prácticamente, como una labor arqueológica.⁷ Se trataría de una «reconstrucción como una especie de *restauración arquitectónica*» (2005: 26). El afán de autenticidad, entendido al modo historicista, llevaría al intérprete a confiar en la posibilidad de rescatar el sonido original que el compositor (o los intérpretes profesionales y autorizados contemporáneos del compositor en cuestión) extraía de su instrumento, de modo que su mayor deseo profesional, cuya satisfacción se entiende que permitiría colmar todas sus aspiraciones, sería poder viajar en el tiempo para grabar audiovisualmente las interpretaciones originales y/o contemporáneas de la obra original a cargo de su compositor o intérpretes más autorizados, realizando con ello una labor arqueológica de ciencia-ficción que le permitiese tener una(s) muestra(s) documental(es) clara(s) que fundamentase(n), por fin, la objetivación de la práctica interpretativa.

Aquí es donde se cifra, en última instancia, la pretensión de legitimidad del historicista: pretende establecer con precisión y sin ambigüedad la voluntad exacta del compositor al componer la obra, y lo hace por el hecho de asimilar un hipotético resultado sonoro objetivo y

6 Villanueva, 2005, p. 26: «Los postulados básicos se centrarían, pues, en la recuperación de lo antiguo con los instrumentos y las voces existentes en aquel momento, usando la técnica adecuada, la afinación precisa y la pronunciación correcta, sirviéndonos para ello de los documentos idóneos analizados e interpretados convenientemente, y rehaciendo el entorno (marco, liturgia, ambiente, vestuario, programa, etc.) de la manera más precisa.»

7 Villanueva, 2005, p. 24: «Durante muchos años, y aún vigente en muchos círculos, se creyó en la posibilidad de restaurar la música del pasado del mismo modo que desenterramos y clasificamos un resto arqueológico o analizamos y datamos un documento.»

original con la intención real del compositor. Establecer en qué consista esa objetividad sonora quedaría, indefectiblemente, en manos de la ciencia musicológica.⁸

Ahora bien, la pregunta crítica, y que abre todo un espacio de reflexión filosófico-estética donde pretendemos insertar la justificación discursiva para la transonización, es obvia: ¿es realmente legítimo realizar esa asimilación entre resultado objetivo material-sonoro original y la voluntad del compositor? Podemos reconocer sentido y valía al intento historicista, pero con ello no se resuelve la duda crítica sobre su implícito estético-valorativo: ¿el «sonido original» revelaría de forma definitiva la voluntad del compositor?

Un enfoque interpretativo musical actualista

El enfoque musical actualista, por su parte, asumiría como valor estético fundante del sentido interpretativo que la intención del compositor no se dirige tanto al sonido original como a la impresión psíquica producida en el oyente primigenio por dicha producción sonora original. En última instancia, la intención del compositor no se orientaría realmente a la producción de un sonido específico sino que apuntaría, más bien, al impacto psíquico (emotivo, sentimental, intelectual, corporal, etc.) que el sonido prescrito por el compositor en el momento original era capaz de producir en sus oyentes contemporáneos. Para el enfoque actualista, el «sonido original» no sería el fin último de la intención compositiva, sino el medio a disposición del compositor mediante el cual perseguiría la producción de determinadas afecciones en la psique del oyente.⁹

Es esta relación artística entre medios técnicos y fines estéticos, entre intención compositiva e impacto psicológico-auditivo, lo que el enfoque actualista pretendería encuadrar como

8 Villanueva, 2005, p. 24: «La rehabilitación de un repertorio se llevaría a cabo apoyándonos en las disciplinas que son pilares básicos de las *Ciencias de la Música*: la paleografía, la teoría musical, la organología, la iconografía, la sociología, el análisis o la propia historia; así, podríamos llegar a recrear la música del pasado trayendo a escena las intenciones del compositor, el ambiente sonoro, las funciones litúrgicas, los instrumentos “auténticos” y el sonido del pasado, con las credenciales de ser fieles al documento que lo transmite. En suma, procurando ser *auténticos*.»

9 Gadamer, 1984, p. 180: «La elección del material y la configuración de la materia elegida no son producto de la libre arbitrariedad del artista, ni pura y simple expresión de su interioridad. Por el contrario, el artista habla a ánimos ya preparados, y elige para ello lo que le parece prometer algún efecto. El mismo se encuentra en el interior de las mismas tradiciones que el público al que se refiere y que se reúne en torno a él.»

aspecto esencial del acto musical (tanto compositivo como interpretativo). Y para ello, el enfoque actualista centraría su atención no ya en el sonido original del concierto-tipo primigenio sino en la impresión psíquica original del oyente frente a la obra de arte en el momento de ese concierto-tipo primigenio. Por tanto, los medios técnicos y materiales estarían en función del fin estético, entendido éste en tanto que impacto subjetivo en la sensibilidad del oyente primigenio en lugar de ser entendido en tanto que realidad objetiva sonora original. Visto desde el punto de vista del enfoque actualista, el error del historicismo sería confundir el medio con el fin por el hecho de focalizarse en el sonido, que no sería sino síntoma, en lugar atender a la experiencia del oyente primigenio frente al sonido original, que sería, a fin de cuentas, el objetivo último del compositor.¹⁰

En el enfoque actualista habría un viraje, visto desde el punto de vista del objetivismo historicista, hacia un subjetivismo psicologista por el hecho de atender a la recepción interna de lo percibido a cargo del oyente. Lo que propondría el enfoque actualista, por tanto, sería sustituir un referente objetivo y material, como lo es un sonido producido en un momento dado del pasado, por un referente subjetivo y psicológico, como lo es la impresión producida en el oyente por un determinado sonido en un momento dado del pasado. Se deriva de todo esto una importantísima perspectiva sociológica, absolutamente crucial, que cabría reflexionar en profundidad.

La preocupación histórica no se abandona, ni se desprecia el acercamiento metódico y riguroso a las distintas tipologías de fuentes historiográficas. Y es que asumir como valor supremo de la interpretación la persecución del efecto pretendido por el compositor en su oyente contemporáneo redefine muy profundamente la labor interpretativa porque resitúa en toda su dimensión la cuestión sociológica dentro de la reflexión hermenéutica, yendo así más allá del papel que en la formación de los intérpretes ha venido cumpliendo lo que se da en

10 Small, 1997, p. 11: «Aquí tienen un fragmento de una carta que escribió [sic] el joven Mozart a su padre cuando tenía veintiun años [...] la carta cuenta cómo su nueva sinfonía había cautivado a los parisienses [...]: “En la mitad del primer allegro había una parte que sabía yo que iba a complacer. El público estaba transportado, y hubo una salva enorme de aplausos. Pero, como sabía al escribirlo que ése iba a ser el efecto, había introducido esa parte una segunda vez hacia el final – cuando hubo gritos de ‘Da capo!’ . El andante también encontró favor, pero especialmente el último allegro. Visto que me había dado cuenta de que aquí todos los primeros allegros, además de los últimos, empiezan con todos los instrumentos tocando al unísono, empecé yo con sólo dos violines para los ocho primeros compases, seguido directamente por un forte. El público, como había esperado, dijo ‘chitón!’ al principio blando, y cuando oyeron el forte empezaron a dar palmadas. Estaba tan alegre que en cuanto terminó la sinfonía fui al Palais Royal, donde tomé un helado grande, recé el rosario como había jurado, y volví a casa”.»

llamar «tradición interpretativa», es decir, la transmisión de prácticas interpretativas de generación en generación en función de una determinada, aunque en realidad siempre cambiante, comprensión del «estilo correcto».

El enfoque actualista renunciaría a la pretensión de verdad propia de cualquier objetivismo en la medida en que tal cosa ha quedado demostrada no solo ingenua sino imposible por la historia de la filosofía, del pensamiento y de las ideas (así como comprobado por todas y cada una de las disciplinas del saber humano desplegadas con rigor). Esta renuncia a la pretensión de verdad forma parte del tránsito de la modernidad a la postmodernidad, hasta el punto de que quizá define, de hecho, este tránsito cultural. Pero si el enfoque actualista se hubiese formulado en el siglo XIX quizá hubiese adolecido de este defecto. ¿Qué se quiere decir con esto? Pues que el enfoque actualista asume un referente racionalmente objetivable aunque fantasmal, tal como lo es la experiencia psíquica original del oyente primigenio frente al sonido original prescrito por el compositor, quien lo prescribiría con plena conciencia de sus efectos para sus contemporáneos en los distintos contextos sociales de audición musical propios de su época. En la medida en que el enfoque actualista realiza este movimiento intelectual asume unos requisitos de rigor analíticos (historiográficos, musicológicos y musicales) que bien podrían asimilarse por completo a la noción de respeto o adecuación al «estilo».

Así pues, el enfoque actualista es una apuesta decidida por asumir como valor estético fundamental de la interpretación musical el entender la experiencia psíquica del oyente primigenio como correlato de la intención del compositor, aun a sabiendas de que la noción de «experiencia psíquica del oyente primigenio» no deja de ser un constructo siempre impreciso por inaprensible, científicamente inaccesible y sometido necesariamente a disparidad de concepciones. En esto, el enfoque actualista compartiría indefinición descriptiva con el objetivismo historicista en cuanto a su objeto de referencia, pero pretendería ser, frente a este, el planteamiento hermenéutico correcto capaz de generar prácticas interpretativas con pretensión de verdadera fidelidad a la intención artística original del compositor (entendida esta intención del compositor dentro de una perspectiva de índole ampliamente sociológica).

Transonización: una práctica actualista que asume la noción de “hiper-instrumento”

La transonización sería una propuesta interpretativa que trataría de realizar de forma efectiva el enfoque hermenéutico actualista mediante la aplicación a la interpretación del repertorio histórico de las posibilidades tecnológicas actualmente disponibles. En la transonización, el acto actualizador se plantearía como una labor de transcripción no tanto del texto sino del sonido original a través del prisma sociológico, ese que nos revela la brecha trans-epocal que media entre el momento de la composición y la escucha en un contexto histórico posterior.¹¹ La intención de la transonización es, pues, la producción de lo que podría denominarse un sonido trans-original, es decir, un sonido que pretenda poder reproducir virtualmente en la psique del oyente actual el mismo impacto estético que aquel que el sonido original habría producido en el oyente primigenio.

Así pues, mediante el tratamiento en tiempo real del sonido producido por el instrumento prescrito por el compositor para ejecutar sus obras, así como la atención a la opción de alterar el texto original en base a las posibilidades tecnológicas expandidas de los instrumentos actuales con respecto a sus antepasados, la transonización trataría de llevar a cabo esa traducción trans-epocal intentando reproducir la experiencia subjetiva del oyente tal como la habría perseguido originariamente el compositor mediante la prescripción compositiva del sonido original.¹² Lo que define esencialmente la transonización es el uso, al servicio de este objetivo, de las posibilidades tecnológicas aplicadas al tratamiento del sonido en tiempo real producido por el instrumental prescrito por los compositores, pero tampoco habría quizá que

11 Brendel, 1979, p. 181: «[El intérprete] sait que c'est à lui d'insuffler une nouvelle vie à l'oeuvre; il sait également que les sentiments et l'oreille, les instruments et l'acoustique ont changé. L'exécuteur testamentaire doit être capable non seulement de projeter dans le présent la musique du passé, mais aussi de nous faire remonter le cours du temps et de faire resurgir l'aspect de nouveauté qu'avait l'oeuvre à l'origine.»

Traducción propia: «[El intérprete] sabe que es su tarea insuflar nueva vida a la obra; sabe también que los sentimientos y el oído, los instrumentos y la acústica han cambiado. El ejecutante testamentario debe ser capaz no solamente de proyectar en el presente la música del pasado, sino también hacernos superar el curso del tiempo y hacer resurgir el aspecto de novedad que tenía la obra en su momento original.»

12 Chiantore, 2004, p. 39: «La interpretación de Busoni no sólo permitía compensar al [sic] bache temporal que separaba al oyente de la obra, devolviéndole la frescura y la impresión de constante sorpresa que pudo vivir el primer oyente de la obra, sino que es capaz de volver a favor del oyente moderno esa misma distancia temporal.»

despreciar la simultánea alteración sensata y razonada del texto original cuando haya una justificación que se fundamente inequívocamente en una cuestión de orden tecnológica, o cuando un criterio de profundo nivel artístico lo aconsejase en aras de una actualización estética efectiva de la obra musical.¹³ La alteración artística del texto original y la transonización no serían para nada incompatibles. Ambas prácticas responden perfectamente a un talante propio de un discurso hermenéutico con un enfoque actualista. Y en el caso en que dicha alteración se fundamente en una cuestión de orden tecnológico, podría considerársela una práctica integrada en la noción de *transonización*.

Desde este planteamiento hermenéutico, estético e interpretativo se impondría el uso de las nuevas tecnologías, en la medida en que así se sintiese necesario y conveniente, para expandir los instrumentos acústicos tradicionales más allá de sus posibilidades usuales mediante la aplicación de la tecnología eléctrica, digital e informática. Convertir los instrumentos tradicionales en *hiper-instrumentos* permitiría una actualización del sonido original, es decir, una transonización, acorde a los nuevos tiempos desde el punto de vista cultural y sociológico.

Conclusión

Comprender la interpretación del repertorio musical histórico como, ante todo, una traducción sociológica trans-epocal implica la intención de transplantar un producto artístico fruto de una puntual unidad compleja de elementos culturales, la cual lo generó y le dio sentido y significación, al seno de otra unidad de elementos culturales probablemente más compleja aún que jamás habría podido generar un producto artístico similar por su propia idiosincrasia¹⁴

13 Chiantore, 2004, p. 13: «[Escribió Busoni:] Si cree que yo tengo la intención de “modernizar” las obras que toco, parte Ud. de una idea falsa. Es todo lo contrario: limpiándolas del polvo de la tradición, yo intento hacerlas “jóvenes”, tal y como le sonaron al público en el momento en que brotaron de la mente y de la pluma del autor.»

14 Gadamer, 1984, p. 462: «El traductor tiene que trasladar aquí el sentido que se trata de comprender al contexto en el que vive el otro interlocutor. Pero esto no quiere decir en modo alguno que le esté permitido falsear el sentido al que se refería el otro. Precisamente lo que tiene que mantenerse es el sentido, pero como tiene que comprenderse en un mundo lingüístico nuevo, tiene que hacerse valer en él de una forma nueva. Toda traducción es por eso ya una interpretación, e incluso puede decirse que es la consumación de la interpretación que el traductor hace madurar en la palabra que se le ofrece.»

(cosa distinta es la acción de un hábil copista de estilos pasados, lo cual es solidario del talante museístico propio del historicismo más extremo).¹⁵

Así pues, comprender la interpretación del repertorio musical histórico desde un punto de vista actualista implica una interpretación genealógica, dado que se basa en la pretensión de comprender y reproducir el sentido y significado original de la génesis de la obra de arte por parte del compositor. Mediante la transonización se trataría de actualizar ese sentido genético. Por el contrario, comprender la interpretación del repertorio musical histórico desde un punto de vista historicista implica una interpretación arqueológica, dado que pretende la mera reproducción de un objeto del pasado tal como este pudo haber acontecido objetivamente.

Bibliografía

- BARICCO, Alessandro, 2008 (1999). *El alma de Hegel y las vacas de Wisconsin*, Madrid: Siruela. Disponible online en: <http://es.scribd.com/doc/70380044/Baricco-Alessandro-El-Alma-de-Hegel-Y-Las-Vacas-de-Wisconsin> [última consulta 2-1-14].
- BRENDEL, Alfred, 1979. *Réflexions faites*. Paris: Buchet/Chastel.
- BUSONI, Ferruccio, 1982 (1975). *Pensamiento musical*. Selección, traducción y prólogo de Jorge Velazco. México D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México (2ª ed.).
- CHIANTORE, Luca, 2004. *Ferruccio Busoni entre idealismo y positivismo: la interpretación como desafío cultural*. Disponible en Internet en: http://www.chiantore.com/pdf/chiantore.com_BUSONI.pdf [última consulta 28-2-14].
- GADAMER, Hans-Georg, 1984 (1975). *Verdad y método*. Salamanca: Sígueme.
- HARNONCOURT, Nikolaus, 2009 (1982). *La música como discurso sonoro. Hacia una nueva comprensión de la música*, Barcelona: Acanalado.
- SMALL, Christopher, 1997. *Muscar – Un ritual en el espacio social*. Sitges: Acta de congreso. Disponible en Internet en: http://www.sibetrans.com/public/docs/Actas_Congreso_1997_01_Small.pdf [última consulta 31-1-14].
- VILLANUEVA, Carlos, 2005. *Musicología e interpretación musical*, en *Revista de Musicología* vol. XXVIII n°1, junio 2005 pp. 19–64.

15 Baricco, 2008, p. 12: «No existe un original al que permanecer fiel. Es más, se hace justicia a las ambiciones de una obra precisamente al hacerla acontecer, una vez más, como material del presente, no retomándola como vestigio de algún pasado inmóvil.»